

УДК 14.26.12

**РОЛЬ ЗДОРОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ В ПОСТИЖЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА МОЛОДЕЖЬЮ В УЗБЕКИСТАНЕ**

**ROLE OF THE HEALTHY SOCIAL COMPETITION IN COMPREHENSION
OF PROFESSIONAL SKILL YOUTH IN UZBEKISTAN**

©**Абдурахмонов У. У.**

*Самаркандский государственный университет
г. Самарканд, Узбекистан
hope-umid@mail.ru*

©**Abdurakhmonov U.**

*Samarkand State University
Samarkand, Uzbekistan
hope-umid@mail.ru*

©**Аликулов М. М.**

*Самаркандский государственный университет
г. Самарканд, Узбекистан
hope-umid@mail.ru*

©**Alikulov M.**

*Samarkand State University
г. Самарканд, Узбекистан
hope-umid@mail.ru*

Аннотация. В статье освещаются вопросы скорости экономических преобразований, который порождает у молодежи сложности в приспособлении к экономической жизни. В статье указывается, что современный рынок труда является основой трудовой деятельности молодежи. Динамика экономических преобразований породила трудности в адаптации молодежи к экономическим условиям. В обществе Узбекистана адаптация молодежи к экономическим условиям. В обществе Узбекистана адаптация молодежи к современным отраслям экономика происходит быстрыми темпами. Место в трудовой сфере определяет возможности человека при нахождении человеком своего направления. Рынок труда формируют, и развивает экономику страны, в целом, а также является самым сложным элементом рынка. Рынок труда можно определить в системе трудовых отношений их распределения и пре распределения. Интересы работодателя и работника, трудовые доходы населения, нормы и факторы сферы труды оказывают свое влияние на спрос, объем на рынке труда. Рынок труда отражает систему общественных отношение, степень и время их развития, взаимоотношения субъектов рынка; работодателя, работника, государства. На рынке труда пересекаются интересы работодателя. Трудовой рынок можно рассматривать в широком и узком смысле как использование, распределение трудовых ресурсов, установление экономической системы, ее формирование. В узком же понимании рынок труда представляет собой механизма отношений между продавцом и покупателем.

Abstract. The article highlights the issues of speed of economic reforms, which generates the youth difficulty in adjusting to economic life. The article states that the modern labor market is the basis for employment of young people.

Ключевые слова. Молодежь, рынок труда, конкуренция, экономика, социальная жизнь.

Keywords. The youth, the labor market, competition, economy, social life.

Построение демократического общества, переход в демократических институты, переход на рыночную экономику — стратегические вопросы, решения, открывающие путь к равновесию условий социальной обеспеченности страны, является вакуумом мировой интеграции. Все они требуют максимальной мобилизации [1, с. 28].

Общественно — политические отношения при переходе на рыночную экономику и сформировали новые требования и трудоустройстве, и занятости населения. С одной стороны, рыночная экономика расширила возможности молодежи в сфере труда, однако ценностно–этические основа государства, выбор профессии молодым поколением, неактивность государства в экономической сфера приводят к выходу за правовые рамки при выборе профессии. В сознании молодежи возникает негативное отношение к понятиям выбора профессии.

Труд был и является основным источником в общественном производстве трудовая деятельность — это одна из основных отраслей жизни молодежи.

В обществе рыночных отношений расширяются ступени позиции, повышается социальная мобильность. Как отмечает социолог М. Н. Овчинникова, развитие взаимосвязи рыночных принципов со сферой труда зависит от обеспечения стабильности государством, в рыночных отношениях конкуренция способствует решению проблемы нахождения своей профессии каждым индивидом» [2, с. 3].

Рынок труда отражает систему общественных отношение, степень и время их развития, взаимоотношения субъектов рынка; работодателя, работника, государства. На рынке труда пересекаются интересы работодателя. Трудовой рынок можно рассматривать в широком и узком смысле это использование, распределение трудовых ресурсов, установление экономической системы, ее формирование. В узком же понимании рынок труда представляет собой механизма отношений между продавцом и покупателем [3, с. 34].

На рынке труда осуществляется следующее:

- свободный выбор профессии в поощряемых местах (уровень заработной платы, возможность творческих мыслей);
- прием или освобождение от работы в соответствии со всеми правилами;
- защита интересов граждан, условия оплаты труда;
- экономическая поощрение и независимая миграция трудовых ресурсов приводят к улучшению благосостояние населения и трудовой деятельности;
- свободное движение зарплаты и других доходов при сохранении образования и квалификации, минимальная зарплата, определенная налоговой системой.

В социологии рынок труда дефицируется как общественные отношения.

Молодежь занимает четкую позиции на рынке в качестве участника и основного ресурса.

Неимение спроса на региональном рынке труда приводит к тому, что каждый четвертый выпускник вуза готов получить образование по второй специальности. Кроме того, примерно одна пятая часть из них уходят с работы еще на первом году в связи с неудовлетворенностью работой. Формирование рыночных отношений в стране влияет на привлечение молодежи к обычному труду. Макроэкономическая ситуация и напряженность на рынке труда привели к повышению количества безработных. Среди молодежи до 18 возраста сократилось полное специальное образование. Органы службы занятости отмечают, что они не достигли

<http://www.bulletennauki.com>

совершеннолетию. Таким образом, увеличилось количество молодых людей без среднего образования и социальной ориентации. Чаще всего, они становятся неофициальной частью экономики, ее криминальным сегментом [4, с. 40].

Несмотря на это, процесс общественного развития зависит от конкурентно способности. Анализ исследований по проблемам управления ресурсами населения показывает, что термин «конкурентоспособность» на сегодняшний день достаточно широко распространенное экономическое понятие. Популярными стали выражения — «конкурентоспособность рабочей силы», «конкурентоспособность трудовых ресурсов».

Как отмечают социологи, изменения в сфере материального производства имеют важное значение в общественном развитии. В 90 годах XX века в этой отрасли сократилось занятость и это зависит от кризиса производства. Постепенно начался процесс перевода молодежи от государственных субъектов в частные. Таким образом, самой широкой силой в сфере производства является наемный труд. Как отмечает В. А. Гневажева, современный рынок молодежи как часть мира выражается привлечением молодежи и удовлетворением их возможностей. Молодежи, обычно, препятствуют отсутствие у них необходимого опыта, отсутствие высокооплачиваемой работы, поскольку для работодателя выгодно брать работу опытных работников. Неполное использование трудовых возможностей молодежи приводит к негативному последствию, как снижение развития смены рабочей силы и кадров.

Для современного общества важной является проблема занятости. Особенную актуальность обретают конкурентная борьба, профессионализм, знания и мастерство. В этих условиях конкурентоспособность и профессиональная карьера становятся решающими факторами в определении социальной позиции.

Список литературы:

1. Каримов И. А. Биз танлаган йўл — демократик тараққийет ва маърифий дуне билан ҳамкорлик йўли [Мы выбрали путь демократического прогресса и сотрудничества в образовательном мире]. Т. 11. Ташкент: Узбекистан, 2003. С. 28.
2. Овчинникова М. Н. Стратегии конкурентирования личности на современном рынке труда: автореф. дис... на соиск. уч. степ. канд. социол. наук. Екатеринбург, 2009. С. 3.
3. Зарубина Т. Труд: эволюция понятия // Человеческие ресурсы. 2008. №1. С. 34.
4. Бабушкина Т., Гарсия–Искер М. Молодежь на рынках труда и образовательных услуг // Человек и труд. 2007. №6. С. 40.

References:

1. Karimov I. A. Biz tanlagan iyl — demokratik taraqqiet va ma"rifii dune bilan hamkorlik iyli [We have chosen the path of democratic progress and cooperation in the educational world with]. V. 11, Tashkent, Uzbekistan, 2003, p. 28.
2. Ovchinnikova M. N. Strategii konkurirovaniya lichnosti na sovremennom rynke truda: avtoref. dis... na soisk. uch. step. kand. sotsiol. nauk. Ekaterinburg, 2009, p. 3.
3. Zarubina T. Trud: evolyutsiya ponyatiya [Labor: the evolution of the concept]. Chelovecheskie resursy, 2008, no. 1. p. 34.
4. Babushkina T., Garsiya–Isker M. Molodezh' na rynkakh truda i obrazovatel'nykh uslug [Young people in the labor market and educational services]. Chelovek i trud, 2007, no. 6, pp. 40.

*Работа поступила в редакцию
24.02.2016 г.*

*Принята к публикации
29.02.2016 г.*